

ARAB TILINI O'RGANAYOTGAN TALABALARNING TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14877651>

Baxromjon DAMINOV,

*Abdulla Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi,
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi Arab tili va adabiyoti
al-Azhar kafedrasida katta o'qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab tilini o'rganayotgan talabalarning tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bo'yicha tajriba-sinov oldi va keyingi o'zlashtirish ko'rsatkichlarining tahlillari keltirilgan. O'tkazilgan tajribaviy arab tilini o'qitish yuzasidan umumlashtirilgan taklif va tavsiyalar keltirilgan. Hozirgi kunda oliy talim talabalariga g'arb tillarini o'qitish bilan bir qatorda optimal sharoitlarda arab tilini o'qitishda tinglab tushunish ko'nikmasini takomillashtirishning yagona o'quv-metodik ta'minotini joriy etish, o'quv jarayoni samaradorligini oshirish va uni yanada yuqori metodik bosqichga o'tkazishga xizmat qilishi kerak.

Аннотация. В статье представлен анализ экспериментальных и последующих показателей усвоения для совершенствования методики развития навыков аудирования у студентов, изучающих арабский язык. Представлены обобщенные предложения и рекомендации относительно проводимого экспериментального обучения арабскому языку. В настоящее время внедрение единого учебно-методического обеспечения совершенствования навыков аудирования при обучении арабскому языку в оптимальных условиях, а также обучению западным языкам студентов высших учебных заведений должно послужить повышению эффективности образовательного процесса и выводу его на более высокий методический уровень.

Annotation. This article presents an analysis of performance indicators before and after an experiment to improve the methodology for the development of listening skills in students studying the Arabic language. Generalized proposals and recommendations for experimental teaching Arabic are given. Currently, along with the teaching of Western languages to students of higher educational institutions, the introduction of a unified educational and methodological support for improving audit skills in teaching the Arabic language in optimal conditions should help increase the effectiveness of the educational process and its transition to a higher methodological level.

Tayanch so'zlar: *arab tili, tajriba-sinov oldi, o'zlashtirish dinamikasi, nutq, til sistemasi, o'zlashtirish ko'rsatkichlari.*

Ключевые слова: *арабский язык, предварительное тестирование, динамика усвоения, речь, языковая система, показатели усвоения.*

Keywords: *arabic, pre -experimental study, assimilation dynamics, speech, language system, assimilation indicators.*

Respublikamizning dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuvi chet tillarni mukammal va puxta egallagan yetuk mutaxassis kadrlarni tayyorlashni eng muhim vazifalardan biriga aylantirdi. "Mamlakatimizda bir necha xorijiy tillarni biluvchi zamonaviy kadrlar tayyorlash, xorijiy tillar bo'yicha ilmiy ishlar olib borish, til o'rgatish metodologiyasini takomillashtirish"¹

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Is'hoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatiga tashrifidagi nutqi. Elektron resurs: <http://www.uza.uz/oz/...prezidentimiz-is-o-khon-t-ra-ibrat-mazhm>. Murojaat sanasi: 26.11.2018 y.

kabi muhim vazifalar belgilangan. Bunda chet tilni kommunikativ faoliyat ko'rsatish, shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyani egallashga mo'ljallangan integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish; xorijiy tajribalarni o'rganish va chet tillarni puxta o'zlashtirgan turli soha mutaxassislarini tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi o'rganilayotgan muammoning hozirgi jadallashib borayotgan zamonaviy dunyo hamda yurtimizda muammoning amaliyotdagi mavjud holatini o'rganish va tajribadan olingan asosli dalillarni tahlil etish, muayyan xulosaga kelish va yuqoridagi dalillar asosida o'rganilgan muammoning umumiy holatiga baho berishga yo'naltirilgan amaliy faoliyatni amalga oshirishda alohida o'rin tutadi va tadqiq qilinayotgan muammoga doir ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsattiki, hozirgi kunda arab tilini o'rganayotgan talabalarning tinglab tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda audivizual ta'lim resurslarini ta'lim jarayonida tatbiq etish, takomillashtirish hamda amalga oshirishda alohida o'rin tutadi.

Arab tilini o'rganayotgan talabalarning audivizual vositalardan foydalanib metakognitiv strategiyalarga asoslangan tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish tizimi va muallif tomonidan ishlab chiqilgan "Arab tili (60220100-Dinshunoslik talabalari uchun A2 darajasi uchun tinglab tushunish matnlari bo'yicha) dasturiy majmua"ni amaliyotda sinab ko'rishdan iborat bo'ldi hamda o'quv mashg'ulotlariga kiritilgan o'zgarishlarning talabalarda tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlanganligiga ta'siri aniqlandi.

Tashkil etilgan o'quv jarayonida turli xil audiovizual matnlarni oqilona tanlab olish, shuningdek umumiy eshituv idroki (akustik appersepsiya), so'zlarning tovush tomonini (fonematik) farqlash va mohiyatini anglash jihatdan har xil materiallarni qamrab olish, tinglab tushunish ko'nikmalarni rivojlantirishda turli audivizual vositalardan foydalanildi va kommunikativ maqsad bo'yicha arab tilini o'qitishga xizmat qildi. Bunday mazmundagi o'quv materiallar turlaridan foydalanish bo'lajak malakali mutaxassislarni tayyorlashda eng muhim vazifa ekanligiga e'tibor qaratildi.

Ma'lumki, lingvistik kompetensiya nutqiy va til kompetensiyalaridan iborat. Nutqiy kompetensiya tarkibiga tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozuv kiritilgan. Oliy ta'lim muassasalarida chet til o'qitishning amaliy maqsadi tinglab tushunish va gapirish hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, o'quv dasturida belgilangan (A2) darajaning talabalar egallashlari lozim bo'lgan tinglab tushunish ko'nikmalari tekshirildi.

Oliy ta'lim muassasalarida nutqiy va lisoniy kompetensiyalarning DTS talablariga muvofiq egallanishini ta'minlash maqsadida tajriba guruhlaridagi darslar tadqiqot ishimizimizning uchinchi bobida tavsiya etilgan audiovizual vositalar asosida tashkil etildi.

Til ko'nikmalari egallanishiga mo'ljallangan mashqlarning oson va muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlash maqsadida "Scaffolding" modelining almashtiriladigan jadvalaridan hamda mashg'ulotlarda kommunikatsiya va interaksiya sodir bo'lishini ta'minlovchi so'rovnoma jadvalaridan foydalanish texnologiyasi bo'yicha professor-o'qituvchilarga tavsiyalar berib borildi.

Dastlab tajriba-sinov ishlarini olib borishda o'tkazilgan suhbatlarning natijalari xususida qisqacha to'xtalamiz. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarida chet til o'rganishga xohish, istak va ehtiyojlarni, chet til o'rganishga ichki turtki (motivatsiya)ning shakllanganligini, mashg'ulotlarda talabalarning psixofiziologik holatlari (charchash, zerikish, chalg'ish, tortinchoqlik)ni aniqlash maqsadida suhbatlar o'tkazildi. Tortinchoqlikni oldini olish maqsadida suhbatlar guruh o'qituvchilari tomonidan tadqiqotchi tavsiya etgan savollar asosida olib borildi va talabalarning javoblari maxsus jadvalda qayd etildi.

Arab tili mashg'ulotlarida talabalarning psixofiziologik xususiyatlarini aniqlash maqsadida berilgan savollardan aniqlandiki, talabalarning 234 nafari (65%) darslarda zerikishmaydi, 98 nafari (27.2%) mashg'ulot o'rtasida toliqib qolishadi, 28 nafari (7.8 %) esa uzoq muddat diqqat bilan o'tira olishmaydi. "Mashg'ulotlarda ustozingiz va kursdoshlaringiz bilan arab tilida

gaplashasizmi?” savoliga 193 nafar (55.4%) talaba “ha”, 96 (26.1%) nafar talaba “yo‘q”, 71 (18%) nafar talaba “ba‘zan gaplashaman” javoblarini berishdi.

Oliy ta'lim muassasalari talabalarida arab tilidan tinglab tushunish ko'nikmasining rivojlanganlik darajasini aniqlash bo'yicha dastlabki to'xtam natijalarini olish uchun darslik va o'quv qo'llanmalar asosida tayyorlangan savollardan foydalanildi. Tajriba-sinov oldi to'xtam natijalarini olish uchun 90 nafar (1-jadvalga qarang) talaba bilan o'tkazilgan suhbatlardan ma'lum bo'ldiki, ta'lim oluvchilarning 16% (14 nafar)i berilgan savollarga javob berishdi, 42% (38 nafar)i savollarni tushunishdi va 10 ta savoldan o'rtacha 7 tasiga javob berishdi. 13% (12 nafar) talaba savollarni qisman tushunishdi va qisqa javoblar berishgan bo'lsa, qolgan 29% (26 nafar)i savollarga javob berishda juda. Dastlabki to'xtam natijalarini aniqlash ishlari 2023-2024 o'quv yilida olib borildi.

1-jadval

Pedagogik tajriba-sinov jarayoni maydoni tavsifi va unda ishtirok etgan o'qituvchilar va o'quvchilar soni

t/r	OTMlar	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi	Jami
1.	O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi	14	16	30
2.	Oriental universiteti	15	15	30
3.	O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti	16	14	30
	Jami:	45	45	90

Qayd etilgan natijaning sabablarini aniqlash maqsadida mashg'ulotlar kuzatildi. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida arab tili o'qituvchilar bilan qo'shimcha so'rovnomalar o'tkazildi. Suhbatlar, dars kuzatuvlari va o'qituvchilar bilan o'tkazilgan so'rovnomalar natijasida shu narsaga amin bo'ldikki, aksariyat o'qituvchilar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillarini e'tirof etishsa-da, amaliyotda an'anaviy usullardan foydalanishmoqda, guruhdagi ilg'or talabalarga e'tibor ko'proq qaratilib, o'zlashtirishga qiynalayotgan talabalarga maxsus pedagogik yordam ko'rsatilmayapti.

Aksariyat o'qituvchilar faqat darslik-majmuada taqdim etilgan mashqlarni bajarish bilan cheklanishmoqda, mashqlarni oson va muvaffaqiyatli bajarilishini ta'minlash usul va vositalardan foydalanilmaydi. Juda kam muallimlar arab tili ta'limini tashkil etish borasida o'quv materialini sinchkovlik bilan tanlaydilar.

Shuningdek, mashg'ulotlarda audiovizual vositalardan foydalanilmaydi. Audio va video formatdagi materiallar noutbuk yordamida namoyish etilmoqda. Natijada, ta'lim oluvchilar audio yozuvlarni tinglab tushunishda qiynalishadi. Dars kuzatuv va o'tkazilgan so'rovnomalar asosida tayyorlangan tahliliy ma'lumotlar ilova etiladi.

Talabalarining tinglab tushunish va gapirish bo'yicha malakalari National Education Network mutaxassislari tomonidan tayyorlangan A2 baholash mezonlari, davlat talablari va Arab tili fanidan tayanch o'quv dasturi asosida tekshirib borildi.

I nazorat guruhida A2 daraja bo'yicha tinglab tushunish ko'nikmalari quyidagicha egallandi: 18,9% “a'lo”, 26,7% “yaxshi” va 54,4% “qoniqarli”. I tajriba guruhi talabalarining ko'rsatkichi esa 34,4% “a'lo”, 38,8% “yaxshi” va 26,6% “qoniqarli” baholarni tashkil etdi. II guruh talabalarining arab tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini, ularning bilim darajasini aniqlash maqsadida o'tkazilgan testlarda ham tajriba guruhi talabalarini nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkichlarga erishganligining guvohi bo'ldik. II nazorat guruhi talabalarining tinglab tushunish bo'yicha bajargan ishlarida oldingi yildagiga nisbatan farqlanish kuzatildi: 20% “a'lo”, 26,7 “yaxshi” va 53,3% esa “qoniqarli”.

II tajriba guruhi talabalarining ko'rsatkichlari foizlar bo'yicha quyidagicha bo'ldi: 33,3% "a'lo", 40% "yaxshi" ravishda topshirganlar va "qoniqarli" baholar esa 26,6% ni tashkil etdi.

III guruh talabarlari bilan olib borilgan tajriba-sinov ishlarini yoritishga o'tamiz. Ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda test va mashqlardan foydalanildi. III nazorat guruhi talabalarining ko'rsatkichlari quyidagicha bo'ldi: "a'lo" baholarga bajargan talabalar 18,9% ni, "yaxshi" 30% ni, "qoniqarli" 51,1% foizni tashkil etdi. III tajriba guruhi talabalarining o'zlashtirishida 34,4% "a'lo", 42,2% "yaxshi", va 23,3 % "qoniqarli" baholar qayd etildi.

IV guruh talabarlari tomonidan bajarilgan testlar va tayyorlangan portfoliolar tahlili asosida xulosa chiqaradigan bo'lsak, tajriba guruhi talabarlari A2 daraja talablariga muvofiq ko'nikmalarni quyidagicha egallashdi: a'lo 33,6%, o'rta 40,6%, qoniqarli 25,8% (2-jadvalga qarang):

2-jadval

Talabalarining tinglab tushunish bo'yicha tajriba-sinov oldi o'zlashtirish ko'rsatkichlari

Oliy ta'lim muassasalar	Nazorat guruhi – 90 nafar talaba						Tajriba-sinov guruhi – 90 talaba					
	a'lo		o'rta		qoniqarli		a'lo		o'rta		qoniqarli	
	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%
O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi	4	13.3	9	30.0	17	56.7	5	16.7	8	26.7	17	56.7
Oriental universiteti	6	20.0	8	26.7	16	53.3	6	20.0	8	26.7	16	53.3
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti	5	16.7	7	23.3	18	60.0	4	13.3	8	26.7	18	60.0
o'rtachasi	15	16.6	24	26.7	51	56.7	16	17.8	23	25.5	51	56.7

Yuqoridagi jadval va diagrammalardagi ko'rsatkichlaridan shuni xulosa qilish mumkinki, NG va TGda tajriba-sinov oldidan talabalar tomonidan arab tili bo'yicha tinglab tushunish ko'nikmalarining egallanganlik darajasi deyarli bir xil (3-jadvalga qarang).

3-jadval

Talabalarining tinglab tushunish bo'yicha tajriba-sinov ishlaridan keyingi o'zlashtirish ko'rsatkichlari

Oliy ta'lim muassasalar	Nazorat guruhi – 90 nafar talaba						Tajriba-sinov guruhi – 90 talaba					
	a'lo		o'rta		qoniqarli		a'lo		o'rta		qoniqarli	
	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%	talabalar	%
O'zbekiston	6	20.0	11	36.4	13	43.3	11	36.4	14	46.7	5	16.7

xalqaro islom akademiyasi												
Oriental universiteti	7	23.3	8	26.7	15	50.0	9	30.0	11	36.4	10	33.3
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti	6	20.0	10	33.3	14	46.7	11	36.4	13	43.3	6	20.0
	19	21,1	29	32.2	42	46.7	31	34.5	38	42.2	21	23.3

Nazorat guruhidagida a'lo darajada o'zlashtirish 21.1%ni, o'rta darajada o'zlashtirish 32.2%ni va qoniqarli o'zlashtirish 46.7%ni tashkil etadi. TGda a'lo darajada o'zlashtirish 34.4%, o'rta darajada o'zlashtirish 42.2% va qoniqarli darajada o'zlashtirish 23.3% qayd etilgan (3.2.1 va 3.2.2 jadvallarga qarang).

Ta'lim oluvchilarning tajriba sinov oldi va tajriba-sinov ishlaridan keyingi o'zlashtirish o'sishi quyidagi ko'rsatkichlarda ifodalanadi (4-jadvalga qarang).

4-jadval

Talabalarning tajriba sinov oldi va tajriba-sinov ishlaridan keyingi o'zlashtirish dinamikasi (%)

	A'lo	O'rta	Qoniqarli
Nazorat guruhlarida	+ 4.4	+ 5.5	- 9.9
Tajriba-sinov guruhlarida	+ 16.6	+ 24.4	- 33.4

Tajriba-sinov natijalari tahlilining ko'rsatishicha, til ko'nikmalarining egallanishiga xizmat qiluvchi mashqlar bajarilishining osonlashtirilishi natijasida talabalar o'zlarini stressdan xoli va himoyalangan his qilishdi. Natijada mashqlarning muvaffaqiyatli bajarilishi ta'minlandi va arab tilini tinglab tushunish ko'nikmalari rivojlanishiga erishildi.

O'tkazilgan tajribaviy arab tilini o'qitish jarayonida quyidagi tavsiyalar umumlashtirildi:

I. Dars mashg'ulotlarini tinglab tushunish asosida tashkil etishda professor-o'qituvchi faoliyati bilan bog'liq tavsiyalar:

1. Dars mashg'ulotlarini tashkil etishda talabalarga tushunarli bo'lgan soddalashtirilgan muloqot modellari va nutq namunalari keng foydalanish, arab tili tabiiy muhitiga yaqin kommunikativ vaziyatlarni yaratishga harakat qilish, o'rganilayotgan tilda muloqot qilish – nutq faoliyat turida va (tipovoy) vaziyatida fikr almashish, ko'nikmalarini erkin, to'liq va adekvat amalga oshirish sharoitlarini sun'iy yaratish.

2. Og'zaki nutq shaklini o'rgatishda nutq namunasi va muloqot modellarini o'zlashtirishdan ish boshlash, mashg'ulotlarda kommunikatsiya va interaksiya sodir bo'lishiga erishish, talabalarni o'rganilayotgan chet (arab) til tuzilmasi bilan umumiy tanishtirish, talabalarning arab tilini o'rganishga va jonli muloqotda undan foydalanishga motivatsiyasi (ichki turkisi)ni oshirish, talabalarning ko'nikmalarini arab tilida namoyon qilish imkoniyatini yaratish, talabalarni ona tili va o'rganilayotgan chet tilning o'xshash jihatlaridan xabardor etish, talabalarning vositachi til tajribalarini rivojlantirish, talabalarni ona tili va o'rganilayotgan chet (arab) tilning aloqadorligidan foydalanishga o'rgatish.

3. Vizual yondashuv va multisensor (barcha nutq analizatorlarini to'liq qo'zg'atuvchi) o'rganishni tatbiq etish, o'quv materialini puxta o'zlashtirishini ta'minlash maqsadida ko'rish, eshitish, harakat (nutq-harakat va qo'l-harakat) analizatorlari ishtirokidagi mashqlarga vaqt ajratish, talaffuz mashqlarini tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantirish maqsadiga yo'naltirish; mashq qilish til birligi taqdimotidan boshlanib, jonli muloqot bilan tugallanishiga erishish.

II. O'quvchi faoliyati bilan bog'liq tavsiyalar:

1. Ta'lim jarayoni faqat o'qituvchi tomonidan boshqariladigan jarayon emas, u ta'lim oluvchilar faoliyati bilan ham chambarchas bog'liqdir. Talabaning o'zini-o'zi boshqarishi natijasida o'quv jarayonining faollashuvi kuzatiladi. Talaba – o'rganish jarayonining faol ishtirokchisi. Asosiy e'tibor arab til o'rganilishiga qaratiladigan, hamkorlikda va hamjihatlikda o'rganish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Arab tili darslarida talabaning o'z nutqini nazorat qilishi, yo'l qo'ygan xatolarini aniqlashi, bartaraf etishi, mustaqil holda xulosalar chiqarishi, qisman izlanuvchanlik va ijodiy topshiriqlarni bajarishda ishtirok etishi arab tilini o'rganishda samara beradi.

2. O'z faoliyatini boshqarishga erishishi uchun talaba arab tilidan tizimli bilimlarga ega bo'lishi, til hodisalarini kuzatish, taqqoslash, umumlashtirish kabi aqliy faoliyat usullari bilan qurollangan bo'lishi lozim.

Ta'lim mazmuni bilan bog'liq tavsiyalar:

darslik chet tildan kommunikativ kompetensiyaning dasturiy talablar darajasida egallanishi ta'minlovchi asosiy vositadir. Uni quyidagi zamonaviy talablar asosida takomillashtirilishi tavsiya etiladi:

1. Darslik-majmuada nutq mavzulari doirasidagi tinglab tushunishga oid til materialini barcha nutq faoliyat turlarida o'zlashtirilishiga xizmat qiluvchi mashqlar miqdor jihatdan ratsional bo'lishi va til birligi taqdimotidan boshlanib, jonli muloqot bilan tugallanishiga erishish izchilligini ta'minlashi lozim.

2. Darslik-majmuaning chet til o'qitishning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini tilni amaliy egallash chog'ida uyg'unlashgan holda yuzaga chiqarishga erishilishidagi foydalilik darajasini oshirish lozim.

3. Darslik-majmua o'quv reja va dastur talablariga muvofiq nutq faoliyat turlaridan ko'nikmalarni integrativ o'zlashtirilishini ta'minlash va talabalarning bilish faolligini oshirish salohiyatiga ega bo'lishi kerak.

4. Og'zaki nutqning ilgariilashi, arab tilda tabiiy nutqqa yaqinlashish va ibtidoiy bosqichni jadallashtirish tamoyillariga asosan tinglab tushunish ko'nikmasining egallanishiga erishish maqsadida darslik va qo'llanmalarda taqdim etiladigan fonetik minimumni nutq namunalari, muloqot modellari, jumlar, juft so'z, qo'shma so'z va so'z birikmalar hisobiga ratsionlashtirish (metodik tayyorlash) lozim.

Arab tilini o'rganayotgan talabalarning tinglab tushunish ko'nikmalarining shakllanganlik darajasini tekshirishda tajriba va nazorat guruhi tanlab olindi. Tajriba materiali tariqasida dissertant tomonidan ishlab chiqilgan "Arab tili (60220100-Dinshunoslik talabalari uchun A2 darajasi uchun tinglab tushunish matnlari bo'yicha) dasturiy majmua"sidan, nashr ettirilgan "Arab tili (A2 darajasi uchun tinglab tushunish matnlari)" nomli o'quv qo'llanmadan va mashqlar bajarilishini havozalashning Scaffolding modelidan foydalanildi.

Mazkur pedagogik texnologiyalar qo'llanilganida tajriba guruhida stress (ruhiy zo'riqish)dan xoli optimal vaziyatlar yaratilishiga erishildi va o'zlashtirish samaradorligi oshirilganligiga matematik-statistik tahlili asosida isbotlandi. Ikkala guruh (NG va TG) da ham sezilarli o'zgarishlar bo'lishiga qaramasdan, tajriba guruhi talabalarining faolligi, bilim darajasining o'sganligi, ularda arab tilida tinglab tushunish ko'nikmalarining darajasi nazorat guruhiga nisbatan oshganligi va ijobiy natijalarga erishildi.

Foydalangan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2018-yil 5-martdagi Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Is'hoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatiga tashrifidagi nutqi.
2. Daminov B.Z. "Arab tili (60220100-Dinshunoslik talabalari uchun A2 darajasi uchun tinglab tushunish matnlari bo'yicha) dasturiy majmua". O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi № DGU 26466. 16.06.2023.3.

3. Daminova S.O. Metodicheskiye trebovaniya k uchebnomu posobiyu po razvitiyu inoyazychnyx umeniy v retseptivnyx i produktivnyx vidax recevoy deyatelnosti na osnove audiovizualizatsii //Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki. — Tambov: 2015. -№ 1 (43): v 2-x ch. Ch.1. — s. 47-53.
4. Richards J.C. The Language Teaching Matrix. New York: Cambridge University Press. — 2000. — 81p.
5. Daminov B. (2019). Actual problems of modern arabic language. The light of islam, 2019(4), 20.
6. Daminov B. Navyki audirovaniya po arabskomu yazyku. The light of islam, 2023(1),62-66.
7. Daminov, B.Z. 2023. Problems of teaching arabic to students of higher educational institutions. Yevraziyskiy jurnal sotsialnyx nauk, filosofii i kultury. 3, 12 (dek. 2023), 145–148.
8. Daminov, B. (2023). Osobennosti ispolzovaniya pedagogicheskix texnologiy v obuchenii arabskomu yazyku. Pedagogika i psixologiya v sovremennom mire: teoreticheskiye i prakticheskiye issledovaniya, 2(15), 31–33. izvlecheno ot <https://www.in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/24788>
9. Daminov Bakhromjon. (2023). Listening and understanding the speech in learning a foreign language. Academia Sciynce Repository, 4(5), 355–361. Retriyevved from <https://academiascience.com/index.php/repo/article/view/688>